

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM FEV-2021 PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO

Marketing, Estratégia e Inovação em Gestão Internacional

Informações úteis para apoio ao processo de seleção:

ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing

O PPGA/ESPM está localizado no Campus Álvaro Alvim: Rua Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana, São Paulo (SP), CEP 04018-010. A Secretaria do PPGA fica no 4º andar do Bloco C.

Apoio de Secretaria: Liliane Almeida (liliane@espm.br) e Jocileide Melo (jocileide@espm.br)

Telefones: (11) 5085-4689; (11) 5085-4870

Coordenador do curso: Prof. Dr. Mateus Canniatti Ponchio (mponchio@espm.br)

Vice Coordenadora do curso: Profa. Dra. Vivian Iara Strehlau (vstrehlau@espm.br)

Site para informações do curso e inscrição:

<https://www.espm.br> > Pós-Graduação > selecionar Mestrado ou Doutorado conforme interesse.

1. INTRODUÇÃO

Este Edital visa orientar os interessados no Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* – **Mestrado e Doutorado** em Administração com linhas de pesquisa em Marketing, Estratégia e Inovação e área de concentração em Gestão Internacional sobre as normas do processo seletivo para ingresso em **fevereiro de 2021**.

A ESPM possui reconhecida posição de liderança e atuação ao longo das últimas décadas como instituição provedora de cursos de excelência (nos variados níveis – graduação, pós-graduação e extensão) em Marketing e Gestão. O PPGA/ESPM, localizado em São Paulo (SP), foi fundado em 2010 com conceito 3, o qual subiu para 4 na avaliação da Trienal 2010-2012 e, depois, subiu para 5 na avaliação do Quadriênio 2013-2016. O Programa tem como objetivo preparar docentes, pesquisadores e profissionais para a reflexão científica sobre temas atuais da Administração em especial na área de gestão internacional, estimulando o domínio dessa ciência e de suas ferramentas analíticas, bem como preparar os alunos para a carreira em pesquisa, docência e publicação.

2. DA INSCRIÇÃO

- a) O candidato interessado deverá acessar o *website* da ESPM (www.espm.br > Menu Pós-Graduação > escolher o curso de interesse, Mestrado ou Doutorado em Administração) e preencher o cadastro de inscrição. Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá fazer o *upload* dos documentos listados abaixo. Em caso de dúvida nesse processo, recomenda-se contatar a Secretaria do PPGA.

Tabela 1 – Lista de documentos exigidos para inscrição

DOCUMENTOS	MESTRADO	DOCTORADO
1. Diploma de graduação *	X	X
2. Diploma de mestrado *		X
3. Histórico da graduação	X	X
4. Histórico do mestrado		X
5. RG / RNE **	X	X
6. Certidão atualizada de nascimento ou casamento	X	X
7. CPF	X	X
8. Pré-Projeto de Pesquisa (<i>consultar item 3</i>)	*	X
9. Currículo Lattes	X	X
10. Foto 3x4	X	X
11. Resultado do Teste ANPAD ou comprovante de inscrição para a edição de março de 2021	X	X
12. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição	X	X

* Expedido por Instituição de Ensino Superior reconhecida, devidamente registrado. São aceitos os diplomas de graduação com grau de bacharelado, licenciatura e tecnólogo. Também será aceito certificado de conclusão do Curso, com protocolo ou declaração da instituição de origem atestando que o diploma está em fase de registro ou em caso de mestrado, uma carta ou certificado que ateste a data de conclusão da dissertação. Diploma de graduação emitido no exterior (em idioma que não seja o Português) deverá ser acompanhado pela tradução juramentada. Diploma de mestrado emitido no exterior deverá ser acompanhado pela documentação de validação de instituição superior (conforme exigência do MEC/CAPEs) que reconheça a titulação.

** Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) - com validade atualizada, para os candidatos estrangeiros. Caso a vigência do documento esteja para expirar, é necessária comprovação de haver solicitado sua prorrogação ou renovação perante as autoridades competentes.

*** Validade de 2 anos (Teste ANPAD realizado em 2019/2020). Para egressos do PPGA/MPCC, a validade do teste ANPAD é de 4 anos. Caso o candidato não disponha do resultado do teste ANPAD, poderá fazê-lo no mês de março/2021, ficando sua matrícula condicionada à entrega do protocolo de inscrição nessa edição do teste.

3. DO PROTOCOLO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA

- a) O candidato deverá elaborar seu pré-projeto de pesquisa levando em conta as linhas de pesquisa apresentadas neste Edital.
- b) Espera-se que a extensão do pré-projeto para o candidato ao Doutorado seja entre 4 (mínimo) e 6 (máximo) páginas (espaçamento 1,5 linhas). (*) **Para o candidato ao Mestrado, a entrega do pré-projeto é recomendável e de natureza classificatória, mas não obrigatória.** A estrutura do pré-projeto deverá respeitar a seguinte sequência:
- Título / Resumo e palavras-chave do projeto
 - Problema / Objetivos da pesquisa
 - Justificativa e contribuição da pesquisa
 - Base teórica para formulação do problema de pesquisa
 - Abordagem metodológica
 - Proposta de coleta de dados

- Cronograma proposto
- Bibliografia inicial no padrão ABNT ou APA

Os candidatos podem consultar um roteiro para elaboração deste pré-projeto (disponível no *site* do PPGA).

- c) A entrega do pré-projeto pode ser substituída pela entrega de um artigo científico publicado em congresso da área de Administração (consultar Anexo A) ou em periódico listado no Qualis/CAPES, área de Administração, desde que o candidato ao Mestrado ou o candidato ao Doutorado tenha sido o primeiro autor.**

4. DA SELEÇÃO

Serão oferecidas 10 (dez) vagas para o mestrado e 15 (quinze) vagas para o doutorado, que poderão ou não ser preenchidas, obedecendo-se aos critérios de seleção e classificação listados a seguir:

Tabela 2 - Distribuição das notas para a classificação do candidato

Itens avaliados ¹	MESTRADO	DOCTORADO
1. Teste ANPAD ²	10%	10%
2. Idioma Inglês ³		
- Nota no Teste ANPAD	5%	5%
- Prova de Inglês	-	5%
3. Pré-projeto	25%	20%
4. Entrevista	30%	25%
5. Experiência Acadêmica ⁴	10%	5%
6. Publicação Científica ⁴	20%	30%

¹ A nota de cada item será calculada da seguinte forma: Para a melhor pontuação será considerada a nota 10 e as demais notas proporcionais a esta pontuação.

² Caso o candidato não tenha realizado o Teste ANPAD, será contabilizada a metade da pontuação obtida pela menor nota do Teste ANPAD entre os candidatos concorrentes.

³ Em caso de ausência do Teste ANPAD, será contabilizada a metade da pontuação obtida pela menor nota de Inglês do Teste ANPAD entre os candidatos concorrentes. Para os candidatos ao Programa de Doutorado, haverá também a aplicação da prova do idioma inglês, envolvendo a compreensão, leitura, análise de texto/artigo científico, além da habilidade de escrita.

⁴ De acordo com análise do Currículo LATTES. **Experiência acadêmica** leva em consideração: histórico escolar de graduação e/ou mestrado, participação em programa de iniciação científica, orientação de graduação e especialização, bem como participação em bancas examinadoras. **Publicação científica** leva em consideração produções bibliográficas (capítulo de livro, livro, artigos em congressos e artigos em periódicos). Poderão ser exigidos comprovantes de quaisquer desses itens no momento da Entrevista.

5. DAS INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO*

DOCTORADO em Administração – Marketing, Estratégia e Inovação em Gestão Internacional

Créditos exigidos em disciplinas**: 36 = (CH 540)

Créditos em Atividades Complementares Obrigatórias: 4 (CH 60)

Créditos em Supervisão de Tese (3 últimos semestres do Curso): 20 (CH 300)

Total: 60 (CH 900)

Período: tarde e noite.

MESTRADO em Administração – Marketing, Estratégia e Inovação em Gestão Internacional

Créditos exigidos em disciplinas**: 26 = (CH 390)

Créditos em Supervisão de Dissertação (último semestre letivo do Curso): 14 (CH 210)

Total: 40 (CH 600)

Período: tarde e noite.

* *Leitura em inglês é um requisito básico para cursar o Programa de Mestrado e Doutorado do PPGA.*

** *Algumas disciplinas poderão ser oferecidas no idioma inglês.*

6. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA

Área de Concentração: Os cursos de mestrado e doutorado concentram-se na área de Administração, que se preocupa com a gestão das organizações que conduzem negócios no ambiente doméstico e internacional. Esta envolve questões de adaptação local e integração global, análise dos mercados domésticos e internacionais, e distribuição das atividades de Marketing, Produção e Inovação (Pesquisa e desenvolvimento; comportamento do consumidor), Estratégias de internacionalização e transferência de conhecimento entre subsidiárias, modos de entrada, e alocação de recursos.

Linha de Pesquisa: Marketing em Gestão Internacional

Envolve estudos e pesquisas orientados para construção do conhecimento relacionado à dimensão do marketing. Abrange estudos relacionados ao comportamento do consumidor, ações de marketing, neurociência, *branding*, e a gestão do marketing em importantes setores como agronegócios, franquias e varejo no mercado doméstico e internacional.

Coordenadora da linha: Profa. Dra. Thelma Rocha Rodrigues

Esta linha conta com seis professores membros do Núcleo Docente Permanente: Luciana Almeida; Mateus Ponchio; Rafaela Almeida Cordeiro; Suzane Strehlau; Thelma Rocha Rodrigues e Vivian Strehlau.

Linha de Pesquisa: Inovação e Estratégia em Gestão Internacional

Envolve estudos e pesquisas que compreendem a inovação e estratégia no processo de internacionalização das empresas englobando o planejamento e a estruturação das funções internacionais, cadeia global de valor, o papel e a estratégia das subsidiárias e o processo de internacionalização em diversos setores como infraestrutura, bancário, farmacêutico, educação. Abrange ainda uma formação interdisciplinar e integrada por meio de conhecimento da inovação no ambiente internacional, envolvendo estudos sobre gestão estratégica da inovação, inovação colaborativa, inovação em subsidiárias de empresas multinacionais.

Coordenador da linha: Prof. Dr. Ilan Avrichir

Esta linha conta com seis professores, membros do Núcleo Docente Permanente: Ilan Avrichir; Júlio Figueiredo; Manolita Lima; Marcos Amatucci; Mario Ogasavara; Sílvio Vasconcellos.

Observação: Vide no site (www.espm.br) as pesquisas dos professores de cada linha de pesquisa.

7. VALORES DOS CURSOS E POSSIBILIDADES DE BOLSAS DE ESTUDO

A tabela a seguir contém os valores dos cursos de Mestrado e Doutorado em Administração no PPGA/ESPM praticados em 2020 (poderão sofrer alteração em 2021). As possibilidades de bolsa são apresentadas na sequência.

Curso	Forma de Pagamento	Valor Total	Matrícula	Mensalidade	Última Mensalidade
Doutorado em Administração	Parcelado 1+47 vezes	R\$ 171.708,30	R\$ 2.000,00	R\$ 3.597,82	R\$ 4.208,58
	Parcelado 1+59 vezes	R\$ 179.394,18	R\$ 2.000,00	R\$ 2.997,96	R\$ 3.512,50
	à vista	R\$ 144.212,00	R\$ 2.000,00	R\$ 142.212,00	R\$ -
Mestrado em Administração	Parcelado 1+23 vezes	R\$ 72.526,73	R\$ 2.000,00	R\$ 3.060,86	R\$ 3.187,81
	Parcelado 1+47 vezes	R\$ 79.233,43	R\$ 2.000,00	R\$ 1.637,35	R\$ 1.915,33
	à vista	R\$ 66.720,00	R\$ 2.000,00	R\$ 64.720,00	R\$ -

O PPGA/ESPM conta com três modalidades de bolsa: i) **CAPES PROSUP Integral**; ii) **CAPES PROSUP Taxa**; e iii) **bolsas institucionais** (bolsas que variam de 25% a 100% do valor da mensalidade do curso).

O PPGA/ESPM possui um total de 28 bolsas mantidas pela CAPES, distribuídas entre Mestrado (três bolsas, sendo duas CAPES PROSUP Taxa e uma CAPES PROSUP Integral) e Doutorado (vinte e cinco bolsas, sendo catorze CAPES PROSUP Taxa e onze CAPES PROSUP Integral). Parte dessas bolsas será liberada para atribuição aos ingressantes de Mestrado e Doutorado aprovados no processo seletivo descrito no presente Edital.

Quanto às bolsas institucionais, estão garantidas, aos ingressantes em fevereiro de 2021, no mínimo duas bolsas parciais e uma integral para o Mestrado e no mínimo duas bolsas parciais e uma integral para o Doutorado.

Nota-se que é possível concorrer a bolsas de outras agências de fomento tais como a FAPESP. O professor orientador poderá auxiliar na busca por esse tipo de fomento.

Observação 1: Ex-alunos da ESPM têm direito a desconto de 20% na mensalidade. Caso optem pelo desconto, não poderão pleitear bolsa de estudo (desconto e bolsa não são cumulativos).

Observação 2: As bolsas são alocadas de acordo com critério meritocrático pela Comissão de Bolsas, que se baseia na classificação do processo seletivo conforme critérios definidos neste Edital.

Observação 3: As bolsas de estudos serão implementadas a partir do mês de março/2021. Com isso, o aluno que for contemplado com bolsa deve estar ciente de que deverá pagar a matrícula e a mensalidade do mês de fevereiro/2020, sem direito a reembolso. A renovação da bolsa estará condicionada ao desempenho obtido pelo bolsista na Avaliação Semestral Discente do PPGA/ESPM.

Observação 4: O limite para conclusão do Mestrado é de 24 meses e, do Doutorado, de 48 meses, contados a partir de fevereiro de 2021. O Regulamento do PPGA/ESPM permite, em casos excepcionais, a prorrogação dos prazos de conclusão em até seis meses. No caso de aprovação do pedido de prorrogação do prazo para conclusão do curso, serão cobrados do estudante 50% (cinquenta por cento) do valor de uma mensalidade, do plano de parcelamento em 24 meses para mestrado, e 48 meses para doutorado, para cada mês do período de prorrogação.

8. ENCONTROS COM A COORDENAÇÃO

Para os interessados em conhecer melhor o PPGA/ESPM, haverá dois Encontros com a Coordenação:

- 22 de outubro de 2020, das 19h00 às 20h30 – via Plataforma Zoom (reunião virtual);
- 19 de novembro de 2020, das 19h00 às 20h30 – via Plataforma Zoom (reunião virtual).

Esses eventos acontecerão pela Internet, via Plataforma Zoom. O *link* para inscrição e participação será divulgado no site da ESPM, na página do PPGA, até duas semanas antes das datas acima. Os eventos terão o objetivo de esclarecer possíveis dúvidas com relação ao Programa, suas Linhas de Pesquisa, Edital de Seleção e temas correlatos.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

- a) A inscrição do candidato implica a aceitação das normas e instruções para o processo de seleção, contidas neste Edital;
- b) Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta;
- c) Caso o candidato seja aprovado no processo seletivo e ainda não tenha concluído a graduação (candidato ao Programa de Mestrado) ou o mestrado (candidato ao Programa de Doutorado), sua matrícula ficará pendente até que apresente as devidas documentações de conclusão de curso até final de fevereiro de 2021. Caso não apresente as documentações exigidas, perderá sua vaga que será preenchida pelo próximo candidato da lista de espera.
- d) No caso de não preenchimento das vagas, poderá haver uma segunda chamada a critério da CPG (Comissão de Pós-Graduação) do PPGA/ESPM;
- e) Os casos de documentos omissos serão resolvidos pela CPG, em reunião ordinária.
- f) A Comissão de Seleção será composta pelos professores doutores: Luciana Almeida; Mateus Ponchio; Rafaela Almeida Cordeiro; Suzane Strehlau; Thelma Rocha Rodrigues; Vivian Strehlau; Júlio Figueiredo; Ilan Avrichir; Manolita Lima; Marcos Amatucci; Mario Ogasavara; Sílvio Vasconcellos.

10. Calendário do Processo Seletivo:

Processo Seletivo PPGA	Período
Encontros com a Coordenação , dirigidos aos interessados em participar do Processo Seletivo	22 de outubro de 2020, das 19h00 às 20h30 19 de novembro de 2020, das 19h00 às 20h30
Inscrição para o processo seletivo	Até 02/dez/2020
Entrega eletrônica dos documentos	Até 04 de dezembro de 2020
Prova escrita do idioma inglês (Doutorado apenas)	Prova de inglês (Doutorado apenas): 05/dez/2020 às 9h *A prova será <i>online</i> .
Entrevistas	07 e 08 de dezembro de 2020, manhã e tarde *As entrevistas serão <i>online</i> .
Resultado final	11 de dezembro de 2020
Matrícula dos candidatos selecionados	Até 15 de janeiro de 2021
Início das aulas	08 de fevereiro de 2021

Prof. Dr. Mateus Canniatti Ponchio

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA/ESPM)

Anexo A

LISTA DE EVENTOS (E1) – ÁREA 027

NOME DO EVENTO
AAA. Annual Meeting of the American Accounting Association
AIB. Annual Meeting of the Academy of International Business
AIB-LAT. Annual Meeting (Latin American Chapter of Academy of International Business)
ALTEC. Seminario Latino-Americano de Gestión Tecnológica
AMC. Academy of Marketing Conference
ANPCONT. Congresso ANPCONT
AnPOCS. Encontro da AnPOCS
ANPTUR. Seminário da ANPTUR
AOM. Annual Meeting of the Academy of Management
APSA. Annual Meeting of the American Political Science Association
ASA. Annual Meeting of the American Sociological Association
BAM. British Academy of Management Annual Conference E
CAFGRH. Congress Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines
CBC. Congresso Brasileiro de Custos
CCC-USP. Congresso USP de Controladoria e Contabilidade
CIPL. Colóquio Internacional sobre Poder Local
CNDMA. Conference on New Directions in Management Accounting
CPMMC. Conference on Performance Measurement and Management Control
DSI. Annual Meeting of the Decision Sciences Institute
EAA. Annual Congress of the European Accounting Association
EEE. Encontro de Estudos em Estratégia (3Es)
EGOS. European Group for Organizational Studies Colloquium
EIBA. European International Business Academy Annual Conference
EMA. Encontro de Marketing
EMAC. European Marketing Academy Conference
EnADI. Encontro de Administração da Informação
EnANPAD. Encontro da ANPAD
EnAPG. Encontro de Administração Pública e Governança
ENE. Encontro Nacional de Economia da ANPEC
EnEO. Encontro de Estudos Organizacionais
EnEPQ. Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade
EnGPR. Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho
EURAM. European Academy of Management Annual Conference
EurOMA. International European Operations Management Association Conference
FMA. Financial Management Association Annual Meeting
GAMA. Global Marketing Conference (GMC)
GERPISA. International Colloquium of Gerpisa
HICSS. Hawaii International Conference on Systems Sciences
IAM. International Conference of the Iberoamerican Academy of management
ICIS. International Conference on Information Systems
IFAMA. International Food and Agribusiness Management Association
IFORS. International Federation of Operational Research Societies Conference
IPSA. International Political Science Association World Congress
IPSERA. International Purchasing and Supply Education and Research Association Annual Conference
IRSPM. Annual Conference of the International Research Society for Public Management
ISA. World Congress of Sociology
ISNIE. Annual Conference of the International Society for New Institutional Economics
MAR. Cost and Performance in Services and Operations (MAR of EIASM)
SGIT. Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica (ANPAD)
SIMPOI. Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais
SMS. Strategic Management Society Conference

LISTA DE EVENTOS (E2) – ÁREA 027

NOME DO EVENTO
ABCP. Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política
ACSP. Conference of the Association of Collegiate Schools of Planning
AESOP. Conference of the Association of European Schools of Planning
AJBS. Association of Japanese Business Studies
AMA. American Marketing Association Summer Educator's
AMCIS. Americas Conference on Information Systems
APAC. Asian Pacific Accounting Conference
ASAC. Administrative Sciences Association of Canada Conference
ASPA. American Society for Public Administration Conference
BALAS. Business Association of Latin American Studies Annual Conference
CBIAR. Congresso Brasileiro & Internacional de Administração Rural da ABAR
CBTR. Congresso Brasileiro de Turismo Rural
CIMaR. Conference. Consortium for International Marketing Research
CITURDES. Congresso Internacional de Turismo e Desenvolvimento Sustentável
CLABCS. Congresso Luso-Afro Brasileiro de Ciências Sociais
CLAIO. Congreso Latino-Americano de Investigación de Operaciones y Sistemas
CLAV. Congresso Latino-Americano de Varejo
CONTECSI. Congresso Internacional de Gestão de Tecnologia e Sistemas de Informação
EAOM. International Eastern Academy of Management Conference
EGEPE. Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas
EAMSA. Euro-Asia Management Studies Association
ELBE. Encontro Luso-Brasileiro de Estratégia
ENANPUR. Encontro Nacional da ANPUR
ENEGEP. Encontro Nacional de Engenharia de Produção
ENEP-SEP. Encontro Nacional de Economia Política da SEP
ENGEMA. Encontro Nacional de Gestão Empresarial e Meio Ambiente
ENTBL. Encontro Nacional de Turismo com Base Local
ESPM. Congresso Internacional de Administração e Marketing da ESPM
GBATA. International Conference of Global Business and Technology Association
IAAER. World Congress of the International Association for Accounting Education and Research
IAEB. International Academy of e-Business Annual Conference
IAMOT. International Conference on Management of Technology
ICCE. International Congress on Communication and Education
ICCA. International Conference on Chain-Management in Agribusiness
ICTPI. International Conference on Technology Policy and Innovation
IEEM. International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
IFBAE. Congresso do Instituto Franco-Brasileiro de Administração de Empresas
IAS. International Institute of Administrative Sciences Conference
IRMA. Information Resource Management Association International Conference
ISTR. International Society for Third-Sector Research International Conference
IWAMC. International Western Academy of Management Conference
LAMES. Latin American Meeting of the Econometric Society
LASA. Annual Meeting of the Latin American Studies Association
LSA. Law and Society Annual Meeting
PENSA. International PENSA Conference on Agri-Food Chain/Networks Economics and Management
POMS. Production and Operations Management Society Conference
R&D. The R & D Management Conference
SBFIN. Encontro Brasileiro de Finanças da SBFIN
SBS. Congresso Brasileiro de Sociologia da SBS
SCOS. Standing Conference on Organizational Symbolism
SEMEAD. Seminário de Administração da USP
SeminTUR. Seminário de Pesquisa em Turismo do MERCOSUL
SGBED. Society for Global Business and Economic Development
SINAPE. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística
SINGEP. Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade
SIT. Seminário Internacional de Turismo

SLADE. Sociedade Latino Americana e Estratégia
SMA. Southern Management Association Annual Meeting
SOBER. Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural